

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЮ «ТЕХНОЛОГИИ» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR TEACHING “TECHNOLOGY” IN GENERAL EDUCATION SCHOOL

ПОЛЫНСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА,

доктор педагогических наук, профессор,

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет».

POLYNSKAYA IRINA NIKOLAEVNA,

doctor of Pedagogical Sciences, Professor,

FSBEI HE "Altai State Pedagogical University".

В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития методики обучения технологии как учебной дисциплины в общеобразовательной школе. Поднимается проблема творческого развития и самосовершенствования учеников в процессе занятий по технологии. Обосновывается идея внедрения в учебно-воспитательный процесс занятий декоративно-прикладной ручной деятельности. Дается сравнительный анализ учебников и методических рекомендаций по обучению технологии школьников в общеобразовательной школе. Обосновывается положение о том, что методика обучения технологии должна базироваться на творческой реализации возможностей и способностей учащихся.

The article discusses the problems and prospects of the development of technology teaching methods as an academic discipline in a secondary school. The problem of creative development and self-improvement of students in the process of technology classes is raised. The idea of introducing decorative and applied handmade activities into the educational process is substantiated. A comparative analysis of textbooks and methodological recommendations for teaching technology to schoolchildren in secondary schools is given. The article substantiates the position that the methodology of teaching technology should be based on the creative realization of the capabilities and abilities of students.

Ключевые слова: *учебный предмет «Технология», обучение, творчество, декоративно-прикладная деятельность, трудовые навыки, культура труда, традиции.*

Key words: *educational subject “Technology”, training, creativity, arts and crafts activities, work skills, work culture, traditions.*

Предмет «Технология» в современной школе интегрирует знания по различным предметам учебного плана и основан на системно-деятельностном подходе в практико-ориентированном обучении и реализации содержания для формирования учащихся функциональной грамотности, навыков и технологий, проектов. Это один из базовых учебных предметов.

Программа по технологии определяет содержание, личностные метапредметы и предметы результаты, которые обеспечивают требования в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287 "Об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования":

– Личностные: признание идентичности гражданина России; подготовка обучающегося к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; мотивация на социально значимую деятельность; формирование внутренней позиции личности как особой ценности для себя и общества;

– Метапредметные: овладение междисциплинарными понятиями и универсальными учебными действиями; самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности, подготовки к организации учебного сотрудничества и способность использовать их в учебной, познавательной и социальной практике.

– Предметные, включающие приобретение обучающимися в процессе освоения научных знаний, умений и способов деятельности, характерных для соответствующей предметной области;

Целями курса технологии являются:

– Приобретение знаний, умений и опыта деятельности, связанной с «технологией» как необходимым компонентом общего образования людей, живущих в цифровом обществе, и с технологиями, имеющими отношение к жизни в этом обществе;

– Приобретение трудовых навыков и необходимых технических знаний по преобразованию материалов, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических и эстетических критериев, а также норм личной и общественной безопасности;

– Культура проектной и исследовательской деятельности, формирование готовности к предложению и реализации новых технологических решений;

– Формирование навыков использования цифровых инструментов, программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий в трудовой деятельности;

– Формирование навыков оценки профессиональных интересов и склонностей с точки зрения подготовки к будущей профессиональной деятельности, овладение методами оценки профессиональных предпочтений.

Технологическое образование учащихся носит интегративный характер, строится на неразрывной взаимосвязи со всеми трудовыми процессами и создает возможности для применения научно-теоретических знаний в преобразующей производственной деятельности. Вовлекает учащихся в реальные трудовые отношения в процессе творческой деятельности. «Такие учебные предметы, как изобразительное искусство и технология, в образовательной системе особо важны, во время этих уроков происходит формирование и развитие трудовых навыков, эстетических чувств, духовно-нравственных ценностей» [3, с. 147]. Воспитание культуры личности во всех ее проявлениях (культура труда, правовая, экологическая, технологическая и т.д.), самостоятельности, инициативы и предприимчивости. «Предмет «Технология» в школе должен опираться на многовековой опыт, народную героику, народные ценности, воспитывать уважение к традициям и историческому прошлому своей страны, чувство национальной гордости, прививать уважение к наследию предков. Воспитательный процесс должен учитывать этнокультурное разнообразие и осуществляться в форме диалога культур» [2, с. 120].

Основной методологический принцип современного курса «Технология» – освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процессов познания построением и анализом различных моделей. Практико-ориентированный характер технического образования означает, что не менее 75% учебного времени посвящено практическим работам и проектам.

Современные курсы технологии построены по модульному принципу.

Модуль – это относительно самостоятельная часть структуры образовательной программы предмета «Технология», обладающая содержательной целостностью по отношению к планируемым предметным результатам обучения на уровне обучения (основное общее образова-

ние).

Модульные рабочие программы включают инвариантные (обязательные) и вариативные модули. Каждая организация в праве самостоятельно определять последовательность изучения отдельных модулей «технических» предметов и количество часов, подлежащих освоению обучающимися (с учетом компетентности учебно-материальной базы и технической инфраструктуры каждой организации и региональных особенностей).

Рассмотрим перечень федеральных учебников по предмету «Технология», соответствующий Минюсту России регистрационный номер М 70799.

Учебник «Технология 8-9 классы» Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., и др. Учебник «Технология 8-9 классы» авторов Тищенко А.Т., Сеница Н.В. Основной темой данного учебника является «Технология изготовления текстильных изделий».

Обратимся к следующему учебному пособию. «Технология. Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» Бешенков С.А., Шутикова М.И., Неустроев С.С., Миндзаева Э.В., Лабутин В.Б., Филиппов В.И. Как и в предыдущих учебниках, тема компьютерной графики не затронута в этом учебном пособии.

«Технология. Робототехника на платформе Arduino. 9 класс» Копосов Д.Г. В этом учебнике тема компьютерной графики раскрывается в полной мере. Автор подробно раскрывает сущность описываемого модуля, даёт подробное описание всей необходимой для учащегося информации. «3D-технология построения чертежа. Учебное пособие. 3-е издание перераб. и доп.» А.Л. Хейфец, А.Н. Логиновский, И.В. Буторина, Е.П. Дубовикова. Под ред. А.Л. Хейфеца. СПб. БХВ-Петербург. Учебное пособие предназначено для освоения компьютерных методов построения чертежа по 3D-технологии пакета AutoCAD.

Оно предназначено для обучения компьютерным методам подготовки чертежей. Пособие относится к курсам инженерной графики и показывает новое содержание и методы выполнения традиционных заданий в курсах инженерной графики. Таким образом, можно сделать вывод, что большинство учебников, включенных в Федеральный перечень учебников, могут быть использованы в преподавании предмета «Технология» в средней школе.

По сути, все предлагаемые учебники основаны на одних и тех же принципах и структуре содержания, с некоторыми незначительными различиями. Содержание деятельности учащихся по целевой программе состоит из следующих разделов: основы производства; общая технология; техника; технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов; технологии обработки пищевых продуктов; технологии получения, преобразования и использования энергии; технологии растениеводства и животноводства; методы и средства исследовательской и проектной деятельности.

«В методике обучения «Технологии» в настоящее время существует множество проблем, которые требуют своего решения» [6, с. 681]. Из всех представленных разделов обучения технологии, к сожалению, не отражена творческая декоративно-прикладная рукотворная деятельность. Что способствовало бы формированию творческого созидательного развития личности обучающегося. Вопрос активизации творческого саморазвития учащихся в процессе овладения декоративно-прикладным искусством имеет большое значение. «Современные процессы в сфере образования требуют разработку новых подходов к обоснованию научных основ технологического, эстетического, физического и семейного воспитания» [5, с. 39]. Поэтому особое внимание следует уделять процессу формирования активной и творческой личности, способной к самостоятельной работе, изучению различных форм и методов самовыражения, поиску собственного стиля и творчества. «Творческий характер мышления проявляется в таких качествах, как гибкость, оригинальность, беглость, глубина мышления (ригидность, отсутствие стереотипов), подвижность. Все эти характеристики характеризуют творческого человека» [4, с. 67]. В процессе такой работы школьникам можно предлагать работу с различными художественными материалами такими, как глина, пластилин, бумага и картон, текстиль, древесина.

Лепка народных игрушек как дымковская, каргопольская, филимоновская, абашевская дают колоссальные возможности для проявления творческих возможностей школьников. Различные виды работы по бумагопластике (аппликация, квиллинг, айрис-фолдинг, оригами, паперкрафт) способствуют развитию фантазии, воображения, творческого мышления. «Бумага – прекрасный художественный материал, из нее можно создавать удивительные вещи. У человеческой фантазии нет предела, и нет сомнения, что мир бумажного творчества будет регулярно пополняться новыми техниками и идеями» [1, с. 75]. Из дерева школьники могут выполнять различные виды резьбы по дереву, изготавливать сувенирную продукцию.

В результате проведенного анализа учебной и научно-методической литературы можно сделать вывод о необходимости осмысления существующих рабочих программ и пересмотре содержания учебной и творческой работы на занятиях по технологии в общеобразовательной школе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузнецова А.С. Виды бумажной работы в общеобразовательной школе / А.С. Кузнецова, И.Н. Польшкая // Инновационные научные исследования 2023: педагогика и психология: сборник материалов XXIV международной очно-заочной научно-практической конференции, Москва, 19 апреля 2023 года. М.: Научно-издательский центр "Империя", 2023. С. 71-75. EDN IAKHLL.
2. Поздеева Н.Г. Патриотическое воспитание на уроках технологии // Наукосфера. 2023. № 1-2. С. 119-122. DOI 10.5281/zenodo.7597819. EDN ETLXCM.
3. Польшкая И.Н. Формирование творческого воображения посредством лепки на занятиях по изобразительному искусству и технологии в начальных классах общеобразовательной школы // Современные наукоемкие технологии. 2023. № 10. С. 146-152. DOI 10.17513/snt.39807. EDN UXTWML.
4. Сафарова У.Ж. Самые современные формы и направления уроков технологии // Просвещение и познание. 2022. № 6(13). С. 59-68.
5. Формирование начальных технологических знаний у обучающихся 2-х классов СОШ / А.Е. Чижик, Г.М. Исмаилов, В.О. Ноткина // Актуальные проблемы общества, экономики и права в контексте глобальных вызовов: Сборник материалов XIV Международной научно-практической конференции, Москва, 18 октября 2022 года. М.: Печатный цех, 2022. С. 35-40.
6. Штефан М.Е. Формирование технологических умений младших школьников на уроках технологии // Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых учёных: материалы Национальной научно-практической студенческой конференции, Брянск, 07-08 декабря 2022 года / Отв. редакторы Е.Д. Селифонова, Т.А. Степченко, О.В. Тишина. Том 1. Брянск: Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 2022. С. 680-684. EDN CUSLHQ.

© Польшкая И.Н., 2024.